

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН**

*Долгова Ирина Евдокимовна,
кандидат экономических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник
Университета общественной безопасности
Республики Узбекистан*

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам защиты прав детей в Республике Узбекистан. В ней проанализирована государственная политика нового Узбекистана по вопросам совершенствования системы социальной защиты, обеспечения прав, свобод и законных интересов детей.

Ключевые слова: права детей, государственная поддержка, права, свободы, законные интересы детей.

Annotation. This article is devoted to the protection of children's rights in the Republic of Uzbekistan. It analyzes the state policy of the new Uzbekistan on improving the system of social protection, ensuring the rights, freedoms and legitimate interests of children.

Key words: children's rights, state support, rights, freedoms, legitimate interests of children.

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре 2017 года сказал: *«Завтрашний день, благополучие планеты, зависят от того, какими людьми вырастут наши дети. Дети - будущее Узбекистана. Наша обязанность - продвигать и защищать права детей и расширять возможности для полного раскрытия их потенциала»* [1].

Основу законодательной системы защиты прав человека в Республике Узбекистан составляют Конституция Республики Узбекистан, нормы законов и подзаконных актов Республики Узбекистан, в которых законодательно закреплены основополагающие права и свободы человека.

С момента обретения государственной независимости одним из первых международных документов, к которой присоединилась республика после принятия своей Конституции, является **Конвенция «О правах ребенка»**, которая была ратифицирована в соответствии с постановлением Верховного Совета Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года. Конвенция была принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года и вступила в законную силу в сентябре 1990 года. Она включает в себя 54 статьи, которые детализируют индивидуальные права детей. Все права, входящие в Конвенцию, распространяются на всех детей мира.

Конвенция является документом международного значения, поэтому содержит положения общего характера, которые подходят для детей любого государства, к ней присоединившегося. Республика Узбекистан, будучи государством-участником Конвенции, приняла на себя обязательство соблюдать все её положения и нести ответственность перед международным сообществом за их выполнение.

В Конвенции ребенок впервые рассматривается как личность, имеющая права, такие как:

- право на жизнь (статья 6);
- иметь семью (статья 9),
- на имя и гражданство (статья 7),
- на образование (статья 28),
- на защиту от насилия (статья 19),
- на равенство, на свободу мысли и слова (статья 13),
- на отдых и досуг (статья 31),
- на медицинское обслуживание и заботу о здоровье (статья 24),

➤ на помощь государства (статьи с 18 по 27) и другие, которые государства, ратифицировавшие Конвенцию, обязаны «уважать и гарантировать». Данное положение свидетельствует о том, что ребенок является особо уязвимым членом общества и потому, требует и заслуживает специальной защиты [2].

Присоединившись к основным международным правовым инструментам ООН, Республика Узбекистан взяла на себя международные обязательства по обеспечению защиты прав ребенка в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права.

В 2008 году парламент Республики Узбекистан ратифицировал следующие международные документы, затрагивающие права детей:

➤ *Конвенцию Международной Организации Труда (МОТ) о минимальном возрасте для приёма на работу;*

➤ *Конвенцию МОТ о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда;*

➤ *Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за неё, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности;*

➤ *Факультативный протокол к Конвенции о правах ребёнка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии;*

➤ *Факультативный протокол к Конвенции о правах ребёнка, касающийся участия детей в вооружённых конфликтах.*

За время, прошедшее с момента ратификации Конвенции Узбекистаном, законодателями были предприняты значительные усилия по приведению законодательства в соответствие с Конвенцией.

Права ребенка в Узбекистане регулируются такими законодательными документами, как:

➤ Конституция Республики Узбекистан;

- Семейный кодекс Республики Узбекистан;
- Закон Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка»;
- Закон Республики Узбекистан «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» от 29 сентября 2010 года;
- Закон Республики Узбекистан «Об опеке и попечительстве» от 2 января 2014 года;
- Закон Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике»;
- Закон Республики Узбекистан «Об образовании» от 1997 года;
- Закон Республики Узбекистан «О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан»;
- Указ Президента Республики Узбекистан от 18 мая 2007 года «О дополнительных мерах материальной и моральной поддержки молодым семьям»;
- Закон «О противодействии торговле людьми» от 17 апреля 2008 года;
- Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему усилению гарантий прав ребенка» от 22.04.2019 года;
- Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах системы защиты прав ребенка» от 29.05.2020 года;
- Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения гарантий прав ребенка», 9 августа 2021 года.

Основной задачей семейного законодательства Узбекистана является защита семьи, материнства, отцовства и детства. Нормы семейного права направлены на укрепление семьи, построение семейных отношений на чувствах взаимной любви, доверия и взаимного уважения, содружества и взаимопомощи. Статьи №63-66 Конституции РУ отражают особенности регулирования семейных отношений. В частности там говорится, что:

- *Семья является основной ячейкой общества и имеет право на защиту общества и государства (статья № 63)*
- *Родители обязаны содержать и воспитывать детей до их совершеннолетия (статья № 64)*
- *Дети равны перед законом вне зависимости от происхождения и гражданского состояния родителей*
- *Материнство и детство охраняются государством (статья №65) [3].*

Кроме того, право ребёнка на воспитание в семье закреплено в нормах **Семейного кодекса** Республики Узбекистан от 30 апреля 1998г. В частности в статье №1 Семейного кодекса сказано: *«Задачами семейного законодательства являются укрепление семьи, построение семейных отношений на чувствах взаимной любви, доверия и взаимного уважения, сотрудничества, взаимопомощи и ответственности перед семьёй всех её членов, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечение беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав и их защиты»* [4].

Статьями №73, №74, №77, №79 Семейного кодекса Республики Узбекистан установлено, что *«Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей»* [4].

7 января 2008 года вступил в силу Закон Республики Узбекистан **«О гарантии прав ребенка»**. Данный закон является первым в правовой истории Узбекистана специальным законом в области прав детей. По своему целевому назначению он призван регулировать отношения, связанные с определением правового положения ребенка, юридически гарантировать обеспечение его прав и свобод. В связи с целевой направленностью Закона главным объектом его регулирования становится

регламентация гарантий, обеспечивающих фактическую реализацию прав и интересов ребенка.

В частности, в статье №4 Закона Республики Узбекистан «**О гарантиях прав ребенка**» расписана государственная политика Республики Узбекистан в этой области, основными направлениями которой являются:

- *обеспечение прав, свобод и законных интересов ребенка;*
- *охрана жизни и здоровья ребенка;*
- *недопущение дискриминации ребенка;*
- *защита чести и достоинства ребенка;*
- *обеспечение равенства прав и возможностей детей;*
- *совершенствование правовых основ гарантий прав ребенка;*
- *обеспечение соблюдения законодательства о гарантиях прав ребенка;*
- *обеспечение открытости и прозрачности деятельности государственных органов и их должностных лиц по обеспечению и защите прав, свобод и законных интересов ребенка;*
- *содействие физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию детей;*
- *подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров, осуществляющих деятельность в сфере защиты прав ребенка;*
- *воспитание у детей чувств патриотизма, гражданственности, толерантности и миролюбия;*
- *приобщение ребенка к историческим и национальным традициям, духовным ценностям народа Узбекистана и достижениям мировой культуры;*
- *развитие личности ребенка, его научного, технического и художественного творчества;*
- *поддержка детских инициатив;*
- *формирование у ребенка правосознания и правовой культуры;*

➤ сотрудничество между государственными органами и негосударственными некоммерческими организациями в целях обеспечения прав ребенка;

➤ развитие сотрудничества с международными организациями, осуществляющими деятельность в сфере защиты прав ребенка;

➤ содействие социальной адаптации детей, снижению правонарушений среди несовершеннолетних [5].

В нашем государстве запрещено использование детского труда. Особое внимание уделяется разработке и внедрению в школах для старшеклассников, и профильных учебных заведений специальных программ, направленных на изучение прав несовершеннолетних детей и положений ратифицированных Узбекистаном Конвенций МОТ.

Принятие Постановления Президента Республики Узбекистан «**О дополнительных мерах по дальнейшему усилению гарантий прав ребенка**» от 22.04.2019 года было обусловлено усилением потребности в дальнейшем совершенствовании институциональных и правовых основ обеспечения деятельности по защите прав и законных интересов детей, воспитания гармонично развитого поколения.

В данном Постановлении отмечается:

➤ что детям, оставшимся без попечения родителей, до достижения ими возраста восемнадцати лет, предоставляется право бронирования жилого помещения в муниципальном и коммунальном жилищных фондах целевого назначения, либо проживания с согласия органа опеки и попечительства с опекуном или попечителем;

➤ детям, оказываются все виды социальных услуг независимо от места их регистрации и гражданства;

➤ детям, гарантируется полноценное рассмотрение их непосредственных обращений в государственные органы, не допускается оставление без рассмотрения таких обращений по причине недостижения ребенком полной дееспособности;

➤ дети, достигшие возраста 14 лет, вправе самостоятельно подавать иски о взыскании алиментов на свое содержание с отца или матери, а в случаях раздельного проживания – одновременно с каждого родителя в размере, установленном законодательством;

➤ при обращении в суды с заявлением в целях защиты детей истцы освобождаются от уплаты государственной пошлины и иных платежей [6].

В 2019 году также была введена должность заместителя Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана) – Уполномоченного по правам ребенка.

Дальнейшее развитие защиты прав детей в республике было продолжено постановлением Президента Республики Узбекистан «**О дополнительных мерах системы защиты прав ребенка**» от 29.05.2020 года. В данном Постановлении определены основные задачи и направления деятельности Уполномоченного представителя по правам ребенка. В частности:

➤ принятие участия в разработке и реализации Стратегии исполнения Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка и других документов по вопросам прав ребенка;

➤ проведение среди детей и их законных представителей разъяснений о правах, свободах и законных интересах ребенка, пропаганду положений международных и национальных норм о правах ребенка и деятельности Уполномоченного по правам ребенка;

➤ оказание содействия в повышении правосознания и правовой культуры населения в вопросах прав, свобод и законных интересов ребенка;

➤ обеспечение гарантий защиты прав, свобод и законных интересов ребенка путем рассмотрения обращений физических и юридических лиц, в том числе детей и их законных представителей, о нарушении прав и законных интересов ребенка;

- проведение исследований исполнения норм и требований актов законодательства о гарантиях прав ребенка;
- осуществление мониторинга за внедрением в законодательство международных стандартов прав и свобод ребенка, а также соблюдением прав ребенка в деятельности государственных органов и других организаций в рамках своих полномочий;
- регулярное информирование общественности о состоянии соблюдения прав, свобод и законных интересов ребенка и его защиты;
- оказание содействия в социальной адаптации детей с ограниченными возможностями, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после окончания ими детских воспитательных учреждений;
- оказание содействия в обеспечении нуждающихся в жилье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, окончивших воспитательные учреждения, жилыми помещениями в коммунальном жилищном фонде целевого назначения, отвечающими санитарным, техническим нормам и другим требованиям законодательства и другие [7].

Уполномоченный по правам ребенка осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от государственных органов и их должностных лиц. Он пользуется правом неприкосновенности и не может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан, заключен под стражу или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

В целях ведения мониторинга за соблюдением прав, свобод и законных интересов ребенка создать при Уполномоченном Общественный совет по защите прав ребенка.

Согласно Указу Президента Республики Узбекистан «*О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения гарантий прав ребенка*» от 12.08.2021 года, в целях кардинального совершенствования

институциональных и правовых основ, надежной защиты прав, свобод и законных интересов детей, а также государственной поддержки детей с инвалидностью и детей, оставшихся без попечения родителей, были:

1. Одобрены предложения палат Олий Мажлиса по учреждению института *Уполномоченного Олий Мажлиса по правам ребенка (Детский омбудсман)*;

2. Установлено, что:

➤ детский омбудсман осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от государственных органов и их должностных лиц, подотчетен в своей деятельности палатам Олий Мажлиса;

➤ детский омбудсман избирается Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса сроком на пять лет;

➤ кандидатура на должность Детского омбудсмана вносится на рассмотрение палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан Президентом Республики Узбекистан.

3. Преобразована Республиканская межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних, межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, районов (городов) соответственно в *Национальную комиссию по вопросам детей*, комиссии по вопросам детей Республики Каракалпакстан, областей, города Ташкента и районов, городов соответственно [8].

Таким образом, можно отметить, что в Узбекистане создана прочная нормативно-правовая база, регламентирующая права, гарантии, свободы и статус детей. Все эти нормативные документы нацелены на воспитание гармонично развитого поколения, улучшение жизненных условий и положения ребенка детей в семье и обществе, при этом государство обязывает устанавливать юридическую ответственность за любые противоправные действия в отношении детей.

Использованная литература.

1. Мирзиёев Ш.М. «Выступление на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН», <http://www.press-service.uz>.
2. «Конвенция «О правах ребенка», <https://www.un.org/ru/documents>
3. Конституция Республики Узбекистан. – Т.: Узбекистан, 2017.
4. Семейный кодекс Республики Узбекистан – Т.: Собрание законодательства Республики Узбекистан, 1998.
5. Закон Республики Узбекистан № 139 «О гарантии прав ребенка». – Т.: Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г.,
6. Постановление Президента Республики Узбекистан от 22.04.2019 года «О дополнительных мерах по дальнейшему усилению гарантий прав ребенка», <https://lex.uz/docs>
7. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах системы защиты прав ребенка» от 29.05.2020 года. <https://lex.uz/docs>
8. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения гарантий прав ребенка», 9 августа 2021 года. <https://lex.uz/docs>